

ATAS

Proceedings

2014 JULY 10-11
UNIVERSITY OF ÉVORA

20TH APDR CONGRESS

RENAISSANCE OF THE REGIONS OF SOUTHERN EUROPE

ISBN 978-989-8780-01-0

- Regional Science. January 1977 - Volume 39 Issue 1 Page 137 - 156
- Serra D (1996) - The coherent covering location problem. Papers in Regional Science. January 1996 - Volume 75 Issue 1 Page 79 - 101
- Stevens B (1968) - Location theory and programming models: the Von Tünen case. January 1968 - Volume 21 Issue 1 Page 19 - 34
- Talen E, Anselin L, 1998, "Assessing spatial equity: an evaluation of measures of accessibility to public playgrounds" *Environment and Planning A* 30(4) 595 – 613
- Thomas, I (1984) - Towards the simplification of location models for public facilities: the case of the postal service. Papers in Regional Science. January 1984 - Volume 55 Issue 1 Page 47 - 58
- Toregas, C., Swain, R., ReVelle, C., Bergman, L. (1971) - The location of emergency service facilities. *Operations Research* 19, 1363–1373.
- Torega C and ReVelle C (1972) - Optimal location under time or distance constraints. Papers in Regional Science. January 1972 - Volume 28 Issue 1 Page 133 – 144
- Welch, Timothy F.; Mishra, Sabyasachee (2013) - A measure of equity for public transit connectivity. *Journal of Transport Geography*. Volume: 33 Pages: 29-41
- Wu, Cuifang; Xu, Zhongmin (2010) - Spatial distribution of the environmental resource consumption in the Heihe River Basin of Northwestern China . *Regional Environmental Change*. Volume 10, Issue 1 Pages 55-63.

SS01.1 - Entrepreneurship and Regional Development

Organizer: Luísa Carvalho, Open University, Lisbon, Portugal

Chair: Marcos Santos

[1093] EMPREENDEDORISMO FEMININO: OPÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA VULNERABILIDADE

Marilsa de Sá Rodrigues¹, Liete Victor Taddeucci², José María León Rubio³, Elvira Aparecida Simões de Araujo⁴

¹ Universidade de Taubaté, Taubaté, São Paulo, Brasil, marilsadesarodrigues@outlook.com

² Clínica Particular, Taubaté, São Paulo, Brasil, liete@toscana.com.br

³ Universidad de Sevilla, Sevilla, España, jmleon@us.es

⁴ Universidade de Taubaté, Taubaté, São Paulo, Brasil, elvirasaraujo@gmail.com

RESUMO. As práticas empreendedoras são uma alternativa para o crescimento econômico de uma região e fazem parte da concepção de novos negócios, não apenas grandes novos negócios. A criação de micro e pequenos empreendimentos mobilizam grande quantidade de pessoas, e num mercado de trabalho escasso para a mão de obra com baixa qualificação pode representar o cruzamento da fronteira de pobreza extrema. Ainda, crescimento econômico não é condição suficiente para a ocorrência de desenvolvimento, em especial nas regiões marcadas pela desigualdade social. No Brasil, frente às condições de exclusão social e pobreza, as crianças, mulheres, negros e idosos são os grupos de maior vulnerabilidade. Superar tais condições depende de forte empenho e investimento em ações de políticas públicas de combate à pobreza e de distribuição de renda. Composto este cenário de exclusão social e ausência de trabalho e renda versus desenvolvimento concorrem também aspectos relacionados ao desenvolvimento humano e empoderamento da população. O objetivo deste estudo foi descrever e analisar uma experiência de desenvolvimento de competências empreendedoras para mulheres em condição de vulnerabilidade. Todas as participantes estavam vinculadas ao Programa Renda-Cidadã, ação de política pública de governo, de transferência temporária de renda, para famílias cuja renda total mensal não ultrapassa meio salário mínimo nacional *per capita*, e que, portanto estão em condição de vulnerabilidade. As atividades do Programa se constituíam na concessão de um repasse financeiro condicionada à participação em formação e capacitação para o trabalho e serviço socioeducativo. Participaram 96 mulheres, com escolaridade média de ensino fundamental e idade entre 21 e 61 anos. Quanto ao estado civil, a maioria (60%) com relação estável, moradoras de bairros periféricos da cidade de Tremembé, SP. Foram realizadas entrevistas, dinâmicas de grupo e, quando necessária atenção individualizada. Atividades psicoeducativas grupais foram planejadas para provocar discussões sobre temas como autonomia e autoconhecimento, levantamento de competências profissionais e empreendedoras e autoestima. Esperava-se que a condição de baixa qualificação e o repasse financeiro conduzissem as participantes a optar por uma ação empreendedora por necessidade. Ao contrário, durante as atividades foi identificadas expectativas profissionais, certo grau de qualificação, percepção de competências e identificação de outras a se desenvolver que, se articuladas coletivamente, poderiam dar suporte a criação de novos negócios. Ao final das atividades as participantes apresentaram a proposta de criação de três cooperativas de trabalho. Apoio na identificação de competências, atenção à autoestima e autoconhecimento se revelaram elementos dinamizadores da aprendizagem e empoderamento do grupo estudado.

Palavras-chave: Empoderamento. Empreendedorismo. Políticas Públicas. Vulnerabilidade Social.

FEMALE ENTREPRENEURSHIP: OPTION FOR OVERCOMING VULNERABILITY

ABSTRACT. Entrepreneurial practices are an alternative to the economic growth of a region and are part of the development of new businesses, not just large new ones. The creation of micro and small businesses mobilize large numbers of people, and in a scarce market for low-skilled labor, it may represent the border crossing extreme poverty. Still, economic growth is not a sufficient condition for the occurrence of development, especially in regions marked by social inequality. In Brazil, due to the conditions of social exclusion and poverty, children, women, Afro Brazilians and the elderly are the most vulnerable groups. Overcoming such conditions depends on strong commitment and investment in actions of public policies to combat poverty and income distribution. Together with this scenario of social exclusion and lack of employment and income versus development, aspects related to human development and empowerment of the population also play a role. The aim of this study was to describe and analyze the experience of the entrepreneurial skills development to women in vulnerable condition. All participants were linked to the Renda-Cidadã Programme, a public policy action of the state government, temporary income transfer to families whose total monthly income does not exceed A half per capita national minimum wage, and are therefore in a condition of vulnerability. The project activities consists of a grant that requires participation in job training as well as social-educational service. a group of 96 women, with average primary education aged between 21 and 61, took part in the training programme. Regarding marital status, the majority (60 %) had a stable relationship, living in the suburbs of the city of Tremembé, SP. Interviews, group dynamics and, when necessary individualized attention were carried out. Psycho-educational group activities were planned to foster discussions on topics such as autonomy, self-awareness, self-esteem, and the raising of professional and entrepreneurial skills. The condition of low qualification and financial transfers was expected to lead participants to choose an entrepreneurial action due to necessity. Contrary to that, during the activities, professional expectations, qualification degree, perceived competence and the identification of other skills to be developed were observed, which, if articulated collectively, could support the creation of new businesses. At the end of the activities, the participants presented a proposal for the creation of three cooperatives. Support in identifying skills, attention to self-esteem and self-awareness have become the driving forces for learning and empowerment of the group studied.

Keywords: *Empowerment. Entrepreneurship. Public Policy. Social Vulnerability.*

6. Introdução

A despeito das conquistas sociais já impetradas no Brasil desde a entrada ao Século XXI parte de seus cidadãos ainda vivencia situação de vulnerabilidade social, excluídos da garantia de direitos e de acesso a bens e serviços, com graves consequências para o desenvolvimento dos indivíduos e, portanto também consequências nefastas ao desenvolvimento da nação.

Tal situação nos remete às ideias de Sen (2000), que descreve a violação de liberdades quando das vivências das relações de opressão de estados autoritários com imposição de restrição para a necessária participação na vida social, política e econômica de uma comunidade, e também a privação de liberdade quando analisa a falta de serviços públicos e de suporte social (saúde, segurança, educação, mobilidade).

Portanto para Sen (2000) a perda da garantia das liberdades individuais não se configura pela ausência explícita da segurança, situação frequente nos regimes totalitários, mas também da expropriação de bens e direitos de cidadãos em sociedades com características democráticas e em desenvolvimento.

Nesta mesma ótica o autor aprofunda o sentido de desenvolvimento que percorre desde a proteção dos direitos humanos até a consolidação da democracia numa articulação entre ética, política e economia, e daí a noção de liberdades, discutindo mecanismos de proteção aos cidadãos que garantam aumento da qualidade de vida enquanto o Estado está em vias de crescimento. Afirma que a “concepção adequada do desenvolvimento tem de ir muito além da acumulação de riqueza, do crescimento do produto nacional bruto (PNB) e de outras variáveis relacionadas à renda. Sem ignorar a importância do crescimento econômico, temos de olhar muito além dele” (Sen, 2000: 14).

A superação da vulnerabilidade social tem sido preocupação de variadas ações de políticas públicas no Brasil. Os programas de transferência de renda podem ser destacados como uma das ações da agenda de erradicação da pobreza no país.

Dentre as ações desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS) do Estado de São Paulo, Brasil, o Programa Renda Cidadã pode ser caracterizado como uma ação dessa natureza e tem por objetivo descrito no artigo 1º da resolução que o criou “atender famílias em situação de pobreza, com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo nacional mediante ações complementares e transferência direta de renda, como apoio financeiro temporário do Estado” (São Paulo, 2010: s.p.).

As famílias beneficiárias devem atender a determinadas condicionalidades como comprovar a frequência escolar mínima de crianças e adolescentes entre (6 e 15 anos), comprovar vacinações obrigatórias, de

acordo com calendário oficial da saúde para as crianças de até 6 anos e frequentar as ações complementares oferecidas pelo Município, respeitando, entretanto, a disponibilidade do beneficiário, e com o planejamento das ações em conjunto com as famílias do programa e demais parceiros do programa (São Paulo, 2010:s.p.). E é neste contexto normativo, e em especial no que diz respeito às ações complementares que se insere o presente trabalho.

O caráter normativo dos programas sociais regulam os comportamentos e ações interventivas, no entanto não contemplam as experiências vividas dos beneficiários. O caráter socioeducacional deste tipo de programas deve priorizar em primeira instância uma escuta ativa e empática das histórias de vida dos participantes, cuja meta inicial era o desenvolvimento de habilidades sociais e de tomada de decisão, foi neste escopo que a experiência ganhou o contorno gerenciado pelas mulheres beneficiárias do programa.

Como parte das atividades desenvolvidas com o grupo de mulheres beneficiárias do programa Renda Cidadã, este estudo teve por principal objetivo descrever e analisar uma experiência de desenvolvimento de competências empreendedoras para mulheres em condição de vulnerabilidade.

Inicialmente será apresentada a revisão de literatura, seguida de uma contextualização do cenário onde o estudo foi executado, da descrição do método e dados utilizados na investigação. Na sequência serão descritos os resultados com uma breve discussão, considerações finais, análise das limitações e sugestões para pesquisas futuras.

6.1. Empreendedorismo no Brasil e Desenvolvimento

Em oposição à ideia de que empreender é fruto de um estalo que acomete poucas pessoas, Baron e Shane (2007:12) afirmam que essas “ideias não surgem do nada; elas quase sempre são uma combinação nova de elementos já existentes. O que é novo é a combinação – não os componentes que fazem parte dela”.

Portanto fala-se aqui de processo e trabalho, de condições para a emergência de uma nova combinação de elementos (motivação) o que permite falar de aprendizagem.

Quanto à motivação para empreender, encontramos na literatura duas vertentes: empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. A primeira refere-se ao modo de iniciar o negócio, guiado por uma análise de condições de mercado, por identificação de nichos e de habilidades pessoais para executar o novo negócio, portanto pela visão de oportunidade de desenvolvimento. Enquanto que a segunda, por necessidade, é movida pela falta de alternativas, pela urgência em atender as demandas de sobrevivência (GEM, 2013).

Desde 1999 é realizado anualmente um extenso trabalho de investigação, desenvolvido pelo Global Entrepreneurship Monitor - GEM, que mede características do empreendedorismo em vários países, avaliando e fomentando o desenvolvimento do empreendedorismo e consequentes políticas de incentivo. Essas pesquisas são geridas por um consórcio de escola de negócio como a inglesa London Business School e a estadunidense Babson College. Nos diversos países são constituídas bases locais de apoio à pesquisa, e no Brasil o coordenador nacional é o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), que conta com a parceria de instituições nacionais e estaduais.

É evidenciada uma transformação na sequência histórica das pesquisas desenvolvidas pelo GEM no Brasil, alterando a disposição em relação ao tema e ao potencial dos indivíduos para empreender, com uma evolução do perfil empreendedor dos brasileiros. Os índices apresentados no início das pesquisas neste país, em 2002, maioria das pessoas tinha no empreendedorismo motivado por necessidade a opção preferencial, por não encontrar alternativas no mercado de trabalho. Por outro lado, 42% das pessoas abriam empresas motivadas por oportunidade, ao identificar demanda no mercado (GEM, 2002).

Este cenário se alterou em uma década, e nos dados de 2012, dos pequenos negócios abertos no Brasil, 71% são motivados por oportunidades e não pela necessidade (GEM, 2013).

Além das transformações quanto à motivação em abrir o novo negócio, a pesquisa do GEM (2013) identifica que dos novos empreendedores, com empresas abertas a menos de três anos e meio, 52% são mulheres, maioria que se repete em quatro das cinco regiões brasileiras, exceção à região Nordeste com 49% de participação entre os novos empresários. E, do conjunto das mulheres empreendedoras 66% iniciam uma empresa após identificar uma oportunidade de mercado, e não mais por falta de alternativas.

6.2. Trabalho Feminino e Empreendedorismo Feminino

O modelo de transformações das relações sociais e do trabalho tem imposto a uma grande parcela das mulheres brasileiras diversificarem suas formas de sobrevivência. Desde a década de 1980 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta para a crescente participação feminina como provedora dos seus lares, papel antes quase exclusivo dos homens. O novo arranjo de famílias, caracterizado pela monoparentalidade, faz parte deste quadro e empurra a mulher para o mercado e na posição de mantenedora da família (Segnini, 1997).

Mesmo com maior número de programas de políticas públicas que tentam promover melhores condições e igualdade de gênero no trabalho, inclusive com a constituição de secretarias de estado voltadas para a atenção às causas femininas, não se verifica a transformação das desigualdades, com a velocidade necessária. A vulnerabilidade da mulher se estende para a vulnerabilidade da família provida por ela, posto no esforço de conciliação entre o trabalho e cuidados da vida familiar e o enfrentamento de longas e múltiplas jornadas árduas de trabalho extra e intrafamiliar (Sarti, 2008; Gaiger, 2009).

Nas pesquisas sobre o trabalho feminino é evidenciada a discrepância de índices de remuneração, a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego) da Fundação SEADE (2013) demonstra que em 2011 os valores médios recebidos pelas mulheres representavam 76,6% dos obtidos pelos homens e, em 2012 passou para 77,0%, mesmo quando homens e mulheres possuíam igual escolaridade. A mesma pesquisa evidencia que a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho cresceu em 2012 para 56,1%, em comparação com os 55,4% de 2011, em especial no setor de Serviços, mas as taxas de desemprego ainda permaneceram substancialmente maiores para as mulheres.

Porém, em análise mais detalhada dos dados deste estudo observa-se que 37,7% das mulheres são empregadas com carteira assinada no setor privado, com 14,5% trabalhando como empregadas domésticas. Em oposição, a ocupação masculina é de 62,3% no setor privado e 0,7% no trabalho doméstico, mostrando a forte desigualdade em termos de condições de trabalho. Daí que, ainda se verifica a mulher atuando com predominância no mesmo papel tradicional e desvalorizado trabalho doméstico.

O fenômeno do aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho, mesmo que carregado de desigualdades, associado a maior qualificação educacional e a urgência em prover o sustento da família (DIEESE, s/d; SEBRAE, 2013), tem gerado um conjunto de experiências que ainda merecem maiores estudos. Pode-se observar nas relações das mulheres com o trabalho o crescimento do empreendedorismo.

Ao retomar os dados do relatório de 2013 do GEM (2013) é explícito verificar nas últimas décadas o crescimento do empreendedorismo feminino em todo o mundo e no Brasil essa tendência se repete, além dos dados comparativos indicarem que as brasileiras estão entre as mais empreendedoras do mundo. Em 2010, havia cerca de 10,4 milhões de mulheres no Brasil comandando suas empresas, num percentual que representa quase a metade dos empreendedores (49,3%).

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, (IBGE, 2011) 37% das mulheres empreendedoras também são chefe do seu domicílio, 50% são cônjuges, 9% são filhas e 3% têm outro tipo de parentesco no domicílio.

Vale notar que cerca de 55% dos empreendedores brasileiros possuem dedicação exclusiva com seus negócios, Natividade (2009) destaca que isso demonstra que concorrem paralelamente à atividade empreendedora outras atividades e que no contexto feminino atende à demanda de ajuste da dupla jornada de trabalho, geralmente conduzindo o negócio em sua própria residência, o que permite conciliar a atividade profissional com as necessidades familiares. Por outro lado pode significar risco ao sucesso da estratégia empreendedora, e fazer com que a mulher prefira um emprego que lhe garanta segurança financeira.

Freire et al (2012) afirmam que os resultados de seus estudos demonstram a prevalência de homens empreendedores, mas a tendência de crescimento das mulheres empreendedoras, apontam esta via como uma agenda para o empoderamento das mulheres, e pode ser importante para a superação das diferenças nas relações de gênero. Ao analisarem o efeito de hipotético de 50% da parcela mundial da população, as mulheres, se lançarem em alguma atividade empreendedora, poderia provocar um significativo aquecimento da economia nacional.

6.3. Empoderamento

Horochovski e Meirelles (2007) destacam que o termo empoderamento é empregado desde 1960, quando os movimentos emancipatórios emergindo da sociedade civil iniciaram um processo de lutar pelos direitos. Pela origem do movimento os autores o classificam como empoderamento de conotação política. O mesmo movimento ocorre no Brasil na década seguinte.

Matta, Moreira e Silva (2012) afirmam que a expressão empoderamento foi utilizada, no Brasil, pelo movimento feminista a partir da década de 1970 para simbolizar as transformações propostas pelos grupos de defesa da mulher, no qual elas eram estimuladas a tomar decisões tanto coletivas como individuais, como consolidação das mudanças do papel feminino nas estruturas sociais.

O termo empoderamento sofreu transformações devido às diversidades de demandas sociais e da não resposta efetiva das instituições públicas. Para Horochovski e Meirelles (2007), o conceito se transformou em um “guarda-chuva”, por abarcar diversas situações e contextos: políticos, intelectuais e de intervenção na realidade. Os autores destacam ainda que o empoderamento é o exercício da democracia, pois significa que os atores sociais e comunidades interferem e constroem a própria história de vida. Os autores ainda

destacam nos estudos de Friedmann o alerta de que a pobreza dificulta o empoderamento, pois retira os direitos de exercer a cidadania.

Gohn (2004) reporta que as origens das ações voltadas para retirar pessoas e grupos da situação de pobreza podem advir de duas formas: ações voltadas para impulsionar e instrumentar grupos e comunidades locais de modo que consigam melhorar as condições de vida, autonomia e visão crítica da realidade; e a outra forma de ação ocorre por práticas assistencialistas que não retiram os grupos e comunidades da dependência do governo ou de organizações do terceiro setor em parceria com o estado. A concepção da autora está em consonância com a visão de sociedade civil, proposta por Freire e Habermas, como espaço público de transformação de pensamento para as metamorfoses de grupos dominados ou excluídos.

Os programas voltados para o empoderamento na perspectiva de Matta, Moreira e Silva (2012), não contemplam preferencialmente qualquer gênero, no entanto a exclusão social é maior no gênero feminino, uma vez que a remuneração é inferior e os cargos de maior complexidade e executivos ainda são preferencialmente ocupados por homens. Os autores destacam ainda que o empoderamento feminino pode ser direcionado e avaliado por diferentes dimensões, considerando as necessidades específicas da situação social feminina. As mulheres têm responsabilidades com os filhos e família muito maiores que o homem, que socialmente tem a função de provedor. O “cuidar” dos filhos e parentes faz com que a disponibilidade seja diferente. As comunidades que elas estão inseridas também direcionam a análise.

Matta, Moreira e Silva (2012) propõem seis dimensões: econômica, sociocultural, familiar/interpessoal, legal, política e psicológica. Na dimensão familiar, intitulada pelos autores de “arranjo doméstico”, as principais influências são: a mulher controla os rendimentos familiares, é responsável pela educação das filhas sem discriminação, a participação no processo decisório desde as relações conjugais, violência doméstica e escolha de parceiros, conhecimento dos direitos legais, direitos políticos, de voto e acesso às políticas públicas, autoestima e autoeficácia levando ao bem estar psicológico. Na análise dos autores, tendo como ponto de partida a comunidade, as influências são: acesso das mulheres ao emprego e redes sociais, transporte; campanha de orientação contra a violência doméstica, campanhas efetivas de desenvolvimento de direitos legais, envolvimento e mobilização das mulheres nas políticas da comunidade e denúncias coletivas de injustiça.

7. Cenário do trabalho

A Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Tremembé, SP busca recursos públicos para o atendimento social da cidade. Dentre os recursos disponíveis está o programa Renda Cidadã, descrito na introdução. Os cursos de capacitação oferecidos como requisito de qualificação e consequente continuidade no auxílio financeiro são: cursos de artesanato, panificação, estética (cabelo, maquiagem e manicure) e costura. O sistema de inscrição dos participantes se dá por disponibilidade de turmas nos cursos e não por interesse específico dos beneficiados.

Em síntese, as pessoas contempladas com as bolsas se sujeitavam aos cursos que disponibilizassem vagas, independente da competência, habilidade e interesse em apreender, o que contradiz os princípios que deram origem a este sistema, que é o de desenvolver habilidades que possam gerar renda para os beneficiários para que saiam da situação de vulnerabilidade social que se encontram.

O ano de 2014 foi o segundo ano de execução dos cursos e consequente acesso ao benefício. Foram atendidos 109 cidadãos no ano de 2013 e em 2014 também 109 moradores são elegíveis ao programa.

Diante deste cenário a Secretaria de Ação Social solicitou um trabalho psicossocial que identificasse as competências e interesses para direcionar as pessoas para os cursos e criar outros programas que atendessem as expectativas do grupo.

8. método

Para o desenvolvimento deste estudo de caráter exploratório e descritivo, foi utilizada uma abordagem qualitativa de observação participante, que permitiu interagir e aprofundar o conhecimento sobre o universo das pesquisadas, procurando compreender as experiências, motivos, crenças, valores e atitudes. Nos encontros foram empregadas diversas técnicas que priorizavam uma relação de dialogicidade, na qual as questões propostas eram acordadas coletivamente com as participantes da pesquisa.

Participaram das atividades 96 mulheres, todas beneficiárias do Programa Renda Cidadã, divididas em três grupos, organizados por conveniência de horário das participantes, com cerca de 37 participantes cada grupo. Foram realizados seis encontros por grupo, com periodicidade semanal e duração de três horas. O projeto teve a duração de três meses.

As participantes possuíam baixa escolaridade (correspondente ao ensino fundamental e 4 delas sem escolaridade). A faixa etária de 21 a 61 anos. Quanto ao estado civil, a maioria (60%) com relação estável, moradoras de bairros periféricos da cidade de Tremembé, SP.

Os procedimentos para diagnóstico situacional e consequente proposta de intervenção foram: agendamento e realização de entrevista com a funcionária coordenadora dos programas e com a secretária da ação social da prefeitura em estudo. Levantamento da carga horária disponível, divisão dos grupos e cronograma das atividades.

Importante ressaltar que estas fases antecederam a elaboração do conteúdo programático com a finalidade de adequá-los às técnicas de aprendizagem considerando o número de participantes por grupo e frequência de encontros.

8.1. Planejamento da intervenção psicoSocial

O planejamento de conteúdo do desenvolvimento da intervenção psicossocial abordou autoconhecimento, identificação de potencialidades e competências pessoais, identificação das competências dos grupos, relacionamento interpessoal, ações empreendedoras e propostas de ações futuras no grupo.

1 - Autoconhecimento – auto apresentação, levantamento de expectativas, exposição dos objetivos e contrato de regras com o grupo. Relato das competências profissionais, preferências por trabalhos e reconhecimento dos trabalhos com qualidade diferenciada. Levantamento sobre a formação educacional formal e informal das participantes. Discussão sobre a aplicabilidade do conhecimento e quantas dirigiram os conhecimentos para reverter em ganhos.

2 - Identificação de potencialidades e competências pessoais – aplicação de técnicas de história de vida, representadas por meio de desenhos detalhadas com entrevista individual. Identificação da escolaridade real, situação familiar, expectativas de vida pessoal e profissional.

3 - Relacionamento interpessoal – vivências de situações de relacionamento interpessoal envolvendo o processo de discriminação e aprendizagem de comportamentos socialmente habilidosos.

4 - Ações empreendedoras – estratégia de relacionar as tarefas que executam com as possibilidades de ações empreendedoras, para assimilação do conceito. Ampliação da visão estratégica de oportunidades e riscos considerando as competências individuais. Introdução de conceitos e exemplos de trabalhos em cooperativas e incubadoras.

5 - Propostas – separação dos grupos por áreas de interesse e levantamento de possibilidades de formação de trabalhos em grupos, redes de relacionamentos, identidade e diferenciação na qualidade do produto e serviços.

6 - Fechamento das propostas e apresentação das ideias de inovação.

8.2. descrição DOS ENCONTROS DE intervenção psicoSocial

Com a finalidade de organizar o detalhamento dos dados eles estão apresentados por Encontro:

Encontro 1 – identificação das características do grupo; constrangimento inicial de falar em grupo, algumas participantes se conheciam em situação de cursos anteriores ou por proximidade de moradia. Avaliação positiva dos cursos anteriormente oferecidos, no entanto poucas participantes utilizavam os conhecimentos adquiridos. Apenas quatro que haviam feito o curso de artesanato faziam peças para vender em suas casas ou para amigos do bairro. As que frequentaram o curso de panificação faziam o pão para o próprio consumo, mas não comercializavam. As oficinas de costura auxiliaram apenas duas para trabalhos de confecção e pequenos reparos de roupas. Integração social e início da comunicação intergrupar do grupo.

Encontro 2 – identificação de aspectos do âmbito familiar, dez mulheres tem filhos ou maridos que estão em regime de detenção em presídios da região, casos de alcoolismo e dependência química na família, morte de filhos, abusos e violência doméstica. Quanto a situação de vida foi identificado problemas psicológicos de gravidade média a alta. Foram constatados dois casos de pânico, que foram encaminhados para atendimento psiquiátrico. Por volta de 60% das participantes não demonstraram interesse em mudança de vida. As hipóteses levantadas são apatia, falta de confiança e principalmente conformismo. Os 40% restante apresentaram muito interesse em encontrar soluções para a autonomia e independência financeira e pessoal. Trabalham vendendo salgados, produtos de beleza, roupas, manicures, cabeleireiras, diaristas, domésticas acumulando funções para atender as necessidades dos filhos. Interessante observar que a faixa etária não é um fator que interfere neste interesse. Mulheres na faixa dos 60 anos e na faixa dos 20 tinham a mesma disposição.

Encontro 3 – Os comportamentos assertivos foram trabalhados com o objetivo de fortalecer o exercício da cidadania. A adequação deste comportamento foi identificada em menos de 20% do grupo. 10 mulheres tinham que ser solicitadas em todos os encontros para participarem, a dificuldade de falar em público e em grupo foram as classes de comportamento com maior frequência.

Encontro 4 – O maior grupo de afinidade profissional foi o de alimento e serviços domésticos e costura. Foi identificada como oportunidades de negócio a confecção de pães para entrega domiciliar, cozinha industrial

e serviços para Buffet, culinária regional para as festas tradicionais da cidade e equipes de limpeza profissional para empresas e residências; costura industrial para confecção de uniformes e roupas de cama.

Encontro 5 – Explicação sobre o processo de formação de incubadoras e cooperativas. Neste encontro as participantes definiram se queriam ou não fazer parte deste programa e qual a cooperativa de preferência e qual a contribuição que poderia dar. Como foi destacado anteriormente apenas 40% realmente demonstraram interesse em participar.

Encontro 6 – realização da proposta de formação de cooperativa de serviços de limpeza, alimentação e costura (incluindo o grupo de artesanato). Esta proposta foi encaminhada para a secretaria da ação social para análise da viabilidade do projeto.

9. Resultados

Quanto ao aspecto do autoconhecimento foi observado que as dinâmicas de autoexposição permitiram confrontos com a própria realidade e com a realidade do outro, os relatos de vida aumentaram e deu início a maior integração grupal, integração com os instrutores e os agrupamentos por afinidade profissional começam a emergir. Deste processo se configuraram os núcleos de interesse profissional.

Na identificação de potencialidades e competências pessoais, os interesses e habilidades das participantes foram o foco de análise dos instrutores, destacam-se habilidades gerenciais e administrativas, de comunicação, de liderança e técnicas. A tradução da fala das participantes em habilidades discriminadas pelas instrutoras gerou em primeiro momento a surpresa acerca das próprias habilidades e na sequência o reconhecimento e a valoração no grupo das competências e habilidades individuais e grupais. Tal processo desencadeou a percepção de empoderamento.

As competências profissionais identificadas mais frequentemente foram: diaristas, cozinheiras, cuidadoras de crianças e idosos. Essas competências se caracterizam por atividades próprias dos cuidados domésticos e evidenciam a baixa escolaridade e qualificação profissional do grupo, porém o destaque de tais competências se dá pelo prazer e qualidade atribuídas por elas no exercício destas funções.

Ganhos no relacionamento interpessoal do grupo foram identificados em situações como respostas aos exercícios de enfrentamento aos problemas cotidianos, desinibição da fala em grupo, consolidação de pequenos grupos operativos e aproximação com os instrutores.

As ações empreendedoras podem ser verificadas na organização de três grupos cooperativos em andamento: serviços de limpeza, serviços de alimentação e serviços de costura e artesanato. Emergiu durante as atividades do programa de desenvolvimento psicossocial sugestões de produtos com potencial de comercialização e modos de organização das atividades. Verificou-se ainda a ampliação da visão de possibilidades de novos negócios e sua sustentabilidade, transformando a motivação de empreender por necessidade para a criação de empreendimento por oportunidade. Esse exercício de decisão e escolha também influencia o empoderamento das ações grupais, não se submetendo apenas em ações reativas e sim operando em ações proativas.

As propostas foram resultado do processo de aprendizagem da observação de si mesmo, das qualidades do grupo e da conjuntura econômica e social da cidade para a viabilização do negócio. As três propostas foram decididas consensualmente e a adesão a cada uma delas foi voluntária.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento da realidade das participantes do programa Bolsa Cidadã ampliou a compreensão da situação de vulnerabilidade social que aquelas mulheres enfrentam e possibilitou a análise da eficácia das atividades e dos cursos de qualificação oferecidos.

Ficou evidenciado que a maioria das beneficiadas frequentavam os cursos apenas para garantir o ganho financeiro que auxilia no orçamento doméstico. Apesar de avaliarem de forma positiva o aprendizado, não utilizavam este conhecimento para aumentar a renda pessoal e familiar, e conseqüentemente modificar a realidade social vivida.

O sofrimento e as vivências familiares são também causas desta falta de interesse em mudar a situação. Cuidar de familiares doentes, privação e violência são fatores que parecem interferir na falta de perspectivas.

O planejamento de grupos de apoio para as participantes em situação de maior vulnerabilidade foi uma ação altamente recomendada.

Apoiado nas competências identificadas e na valorização da força de trabalho o projeto inicial proposto pelas participantes foi a formação de uma cooperativa de serviços de limpeza que envolve menor custo inicial, e como cooperativa garantirá melhores condições de negociação. O espaço físico já foi disponibilizado e as fases seguintes serão planejadas e desenvolvidas com cursos informativos sobre cooperativismo, gestão

de pequenos negócios, qualificação e padronização dos serviços de limpeza, relacionamento grupal. O projeto está em andamento.

A formação da cooperativa é o primeiro passo para a independência da tutela do poder público e a consequente autonomia, necessária para avaliar se esta ação contribuirá para a superação da vulnerabilidade.

Conclui-se que o apoio na identificação de competências na direção da consolidação de um negócio que gerasse independência do financiamento advindo do setor público, a atenção à autoestima e o autoconhecimento se revelaram elementos dinamizadores da aprendizagem e empoderamento do grupo estudado.

Referências

- Baron, R. A.; Shane, S. A. (2007), *Empreendedorismo: uma visão do processo*, São Paulo, Thomson Learning
- DIEESE (S/d), A situação da mulher no mercado de trabalho. Disponível em: <<http://www.dieese.org.br>>. Acesso em: 22 fev. 2014.
- Freire, D.A.L.; Campos, L. N. M.; Corrêa, R.; Ribeiro, H.C.M. (2012), "Empreendedorismo feminino no Brasil: perspectivas". Revista Tecer, Belo Horizonte, Vol. 5, nº 9
- Gaiger, L.I.G. (2009), "A associação econômica dos pobres como via de combate às desigualdades." Caderno CRH, Vol. 22, nº 57, pp.563-580
- GEM, Global Entrepreneurship Monitor (2013), Relatório Executivo. IBQP, Disponível em <http://www.ibqp.org.br/pagina-conteudo/3/gem---programa-empreendedorismo/47/download>, Acesso em: 27 jan. 2014
- GEM, Global Entrepreneurship Monitor (2002), Relatório Executivo. IBQP, Disponível em http://www.ibqp.org.br/upload/tiny_mce/Download/%20Empreendedorismo%20no%20Brasil%202002.pdf, Acesso em: 27 jan. 2014
- Gohn, M. G. (2004), "Empoderamento e participação da comunidade em políticas sociais", Saúde e Sociedade, Vol.13, n.º 2, pp. 20-31
- Horochoviski, R. R.; Meirelles, G. (2007) "Problematizando o conceito de empoderamento." In: Seminário Nacional. Movimentos Sociais, Participação e Democracia, 2, Florianópolis. Anais eletrônicos... Florianópolis: UFSC. Disponível em: <http://www.sociologia.ufsc.br/npms/rodrigo_horochoviski_meirelles.pdf>. Acesso em: 18 março, 2013
- IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (2011) Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2003). Rio de Janeiro: IBGE
- Matta, I.B.; Moreira, N.C.; Silva, E. A. (2012), "Empoderamento e Inclusão Social nas Ações do Programa Bolsa Família em Minas Gerais", In: XXXVI EnANPAD, Anais Eletrônicos ... Rio de Janeiro, Disponível em <http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnANPAD/enanpad_2012/APB/Tema%202002/2012_APB2103.pdf>, Acesso em 18, março, 2013
- Natividade, D. R. (2009). "Empreendedorismo feminino no Brasil: políticas públicas sob análise". Revista de Administração Pública, Vol. 43, nº 1, pp.231-256
- São Paulo (Estado) (2010), "Resolução SEADS – 010 – Norma operacional básica para o programa renda cidadã", Disponível em: <<http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/204.pdf>>, Acessado em: 27 jan.2014
- Sarti, C. (2008), Famílias enredadas, In: Acosta, A. R.; Vitale, M. A. F. (Org.). Famílias: redes, laços e políticas públicas. São Paulo, Cortez/Instituto de Estudos Especiais/PUC-SP
- SEADE (2013), Boletim PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego) O trabalho das mulheres, mudanças e permanências. Região Metropolitana de São Paulo. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/mulher/boletins/resumo_boletim_MuTrab24.pdf>. Acesso em: 22 março 2014
- SEBRAE (Org.) (2013) Anuário das mulheres empreendedoras e trabalhadoras em micro e pequenas empresas, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, São Paulo, DIEESE
- Segnini, L.R.P. (1997) Aspectos culturais nas relações de gênero e a questão da produtividade em tempos de trabalho flexível e qualidade total. In: Motta, F. C. P., Caldas, M. P. Cultura organizacional e cultura brasileira, São Paulo, Atlas
- Sen, A. (2000), *Desenvolvimento como liberdade*, São Paulo, Companhia das Letras

[1149] TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E MENSURAÇÃO DAS QUALIDADES AVALIATIVAS DE DOIS INSTRUMENTOS DE INTENÇÃO EMPREENDEDORA PARA A REALIDADE BRASILEIRA

Rodrigo Souza Sardinha¹, Elvira Aparecida Simões de Araújo².

¹ Rsardinha@yahoo.com.br, Universidade de Taubaté, Brasil.

² Elvirasaraujo@gmail.com, Universidade de Taubaté, Brasil

RESUMO. O presente trabalho objetiva traduzir, adaptar culturalmente e medir as qualidades avaliativas de dois instrumentos de análise da intenção empreendedora desenvolvidos por Liñan (2005) e Carvajal, Sánchez, Méndez e León (2013) para a realidade brasileira. Os dois instrumentos, inicialmente elaborados em língua espanhola, depois de traduzidos e adaptados à realidade brasileira com a finalidade de preservar sua integridade e capacidade de investigação, foram aplicados em 253 alunos matriculados nos cursos de Administração, Engenharia e Logística de quatro diferentes instituições de ensino superior no Vale do Paraíba. A motivação na escolha da população é justificada frente aos diferentes estudos realizados que apontam a alta propensão em criar novos negócios após a conclusão da formação superior. Para identificação das intenções empreendedoras, foram utilizados os questionários de Valores e Intenções Empreendedoras (VIE) e Escala de Recursos (ER). Os questionários foram escolhidos decorrentes de sua aplicabilidade em diversos países. Como resultado, os questionários apresentaram a perfeita tradução e

APDR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional

University of Azores, Office 155-156 | Rua Capitão João D'Ávila
9700-042 Angra do Heroísmo, Azores, Portugal

www.apdr.pt